

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Хасанов Обид Абдуллаевич

АНАЛИЗ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВО ДРОБЛЕНИЯ ГОРНЫХ

ПОРОД ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/APREL

